

bibliotecas y pueblos originarios

boletín sobre bibliotecas indígenas
www.bibliotecasy pueblosoriginarios.blogspot.com
nº 2 - diciembre 2007

La nota

Un ejemplo de biblioteca indígena: La Casa del Pueblo de Guanacas

Biblioteca de Guanacas - Exterior

La biblioteca de Guanacas se encuentra en el Resguardo de Yaquivá, municipio de Inzá (Colombia). La historia de la biblioteca es la del esfuerzo de una colectividad. La comunidad, compuesta por cerca de 50 familias, tiene 250 habitantes y las cosas muy claras: quieren capacitarse intelectualmente. Para ello decidieron, hace diez años, que necesitaban un espacio comunitario que hiciera las veces de biblioteca y de lugar de reunión. Hoy Guanacas cuenta con una biblioteca que ganó el Primer Premio Nacional de Arquitectura de Guadua en 2004. La construcción sorprende por la disposición, la forma y la imaginación con que está construida, respetando las formas tradicionales nativas de la región.

Anuncios

Número 1 de "Bibliotecas y pueblos originarios"

<http://eprints.rclis.org/archive/00011919/01/boletin_bibliotecas_ind%C3%ADgenas_01.pdf>.

Presentación del libro
"Bibliotecas indígenas: revisión bibliográfica y estado actual de la cuestión a nivel internacional"

Documento de Edgardo Civallero, que presenta, en formato de e-book de acceso abierto, una revisión bibliográfica y un estado actual de la cuestión a nivel internacional sobre servicios bibliotecarios para comunidades indígenas. Disponible en <<http://eprints.rclis.org/archive/00011626>>.

Documentos

Experiencias con bibliotecas indígenas en Colombia

Gómez Ruiz, Ivonne (2001). "La palabra y el libro para un acercamiento cultural". En: Graniel Parra, M. del R., comp. *Encuentro latinoamericano sobre la atención bibliotecaria a las comunidades indígenas*. México: CUIB, p. 41-48.

El artículo presenta experiencias desarrolladas en la zona de la Guajira colombiana, área del pueblo Wayúu. En particular, se concentra en una de las tres bibliotecas de la localidad de Riohacha, que pertenece al Banco de la República y que ha provisto servicios tanto a usuarios indígenas como *Alijuna* (no indígenas).

Interior de la Biblioteca de Guanacas

Otra vista del interior de la biblioteca

La biblioteca fue financiada con fondos japoneses, y contó con la colaboración de la Universidad Javeriana de Bogotá. Miguel Ángel Arias, uno de los responsables del éxito del proyecto, cuenta: "La idea es que los habitantes de Inzá se especialicen, se profesionalicen, y la mejor manera de hacerlo es garantizando un lugar de estudio. Vea: los japoneses nos preguntaban por qué queríamos tanto una biblioteca si nos hacían falta otras cosas más básicas y materiales que estaban primero. Nos preguntaron por qué hacíamos las cosas al revés. Les respondimos que para qué ponerse a construir cosas materiales si no teníamos capacidad para entenderlas y manejarlas. Si eso es hacer las cosas al revés; si preocuparse por formar para después sí gestionar es hacer las cosas al revés, las vamos a seguir haciendo". Evidentemente, la respuesta convenció.

Además de los fondos japoneses, la biblioteca de Guanacas -bautizada como "La Casa del Pueblo"- recibió para su construcción apoyo del Programa Tierradentro de la Comisión Europea en el año de 2005.

Información tomada del artículo "La Casa del Pueblo (Guanacas, Inzá Cauca)". En *Senderos. Portal de Bibliotecas Públicas de Colombia* (<<http://www.senderos.gov.co/experiencias/Articulos/119/Default.aspx>>).

Novedades

colaboración de Clara Rivero

Presentación del documental "Mauro Wichí"

"Mauro Wichí" (2007) es una producción argentina de 48 minutos, del director Marcelo Gálvez, que narra la vida del joven *Wichí* Mauro Ferreyra, de la comunidad Misión Carboncito, en la provincia argentina de Salta. La cinta, auspiciada por la Comisión Provincial por la Memoria y el Museo de Arte y Memoria, posee varias menciones nacionales, y expone los problemas y la realidad de un muchacho de 15 años que se debate entre su vida tradicional en el monte chaqueño y su futuro en una sociedad moderna.

La situación en el Chaco argentino

Los problemas de desnutrición, enfermedad y pobreza padecidos por las poblaciones nativas del Chaco argentino, y su documentación, en los últimos tiempos, por parte de los medios masivos de comunicación, han generado diversas respuestas por parte de grupos e instituciones a nivel nacional. Entre ellas se destaca la de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que ha lanzado distintas campañas de apoyo. Medios informativos como "Perfil" y "Página 12" de Buenos Aires han expuesto el desastre humano, así como el daño ecológico producido por la tala y quema indiscriminada de bosque para generar superficies cultivables para soja. Mientras tanto, los gobiernos nacionales y provinciales continúan en silencio, las leyes de protección forestal están aún en el Senado para su aprobación, y continúan las muertes por desnutrición.

Links

Organización Nacional Indígena de Colombia
<http://www.onic.org.co>

Directorio para bibliotecas indígenas del Tolima
<http://bibliotecasindigenasdeltolima.blogspot.com>

Envío de noticias, notas y comentarios a:
Edgardo Civalero
edgardocivalero@gmail.com